

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

МЧЕДЛИДЗЕ МЕДЕЯ,
ассоц. профессор Еврорегионный Университет Грузии
СУХИШВИЛИ СОФИЯ,
ректор Еврорегионный Университет Грузии

Economic and environmental approaches to assessing the results of human activity on the flame are directly opposite: economists estimate these results in terms of increasing production and consumption growth, and environmentalists in terms of damage to nature and human health.

From the perspective of the transition of the economy to a sustainable type of development, its ecologization and structural adjustment, the tax system should provide for increased taxes on nature-exploiting industries and sectors at the beginning of the natural-food vertical, which will reduce the profitability of costs in their development. Here, taxes can play the role of a press that suppresses nature-intensive activities or switches this activity to an ecologically balanced one.

Forecasting the economic market using the game theory approach can be considered as one of the new methods little studied to this problem. In this method, forecasting is combined with an assessment of the situation and the choice of the most appropriate measures and means to ensure the sustainability of the economic market.

Keywords: economic market, game theory

Х век принес человечеству немало благ, связанных с бурным развитием научно-технического прогресса, и в то же время поставил жизнь на Земле на грань экологической катастрофы.

Экономический и экологический подходы к оценке результатов человеческой деятельности на планете прямо противоположны: экономисты оценивают эти результаты с точки зрения увеличения объемов производства и роста потребления, а экологи – с точки зрения

ущерба, нанесенного природе и здоровью человека. Между тем для адекватной оценки степени воздействия человека на природу должны использоваться совокупные эколого-экономические показатели.

В современных условиях разработка концепции экономического механизма природопользования возможна при выполнении следующих принципов:

- эффективная концепция рационального природопользования и соответствующий экономический

механизм природопользования могут быть разработаны и реализованы в секторах только после разработки концепции развития самих секторов и всей экономики;

- экономический механизм природопользования должен быть органической частью «глобального» экономического механизма, он не может быть локальным и охватывать только природоэксплуатирующие комплексы и отрасли; он должен быть согласован с экономическими механизмами, действующими на последующих этапах природно-продуктовой вертикали.

- экономический механизм природопользования в секторах должен формироваться на межсекторальной, межотраслевой и межрегиональной основах.

Для разработки экономического механизма природопользования в секторах (комплексах) принципиальной является постановка вопроса о целях развития этих секторов и всей экономики.

[1]

Рассмотрим проблему выбора цели развития секторов и влияние результатов этого выбора на формирование экономического механизма природопользования на примере топливно-энергетического комплекса, где возможны две концепции развития: или рост энергопроизводства, или энергосбережение.

Переход к энергосбережению и глубокой структурной перестройке

экономики требует своего механизма реализации и, соответственно, своего механизма природопользования - налоговые, кредитные ограничения на разработку новых месторождений, создание благоприятного климата для развития энергосберегающих производств, высокие штрафы за загрязнение природной среды и несоблюдение стандартов разработки месторождений, создание надежных систем противоаварийной защиты производства и пр. В случае ориентации на экстенсивный рост топливно-энергетического комплекса экономический механизм должен формироваться на основе низкой стоимости земель, отчуждаемых при добыче полезных ископаемых, низкой платы за использование недр, льготного режима для создания новых электростанций и пр.

Аналогичная ситуация сложилась и в других секторах экономики.

Определение чистого экономического эффекта природоохранных мероприятий производится с целью:

- Технико-экономического обоснования выбора наилучших вариантов природоохранных мероприятий, различающихся между собой по воздействию на окружающую среду, а также по воздействию на производственные результаты предприятий, объединений, осуществляющих эти мероприятия;

• Экономической оценки фактически осуществленных природоохранных мероприятий.

Определение чистого экономического эффекта природоохранных мероприятий основывается на сопоставлении затрат на их осуществление с достигаемым благодаря этим мероприятиям экономическим результатом.

С позиций перехода экономики к устойчивому типу развития, ее экологизации и структурной перестройки система налогов должна предусматривать повышенные налоги на природоэксплуатирующие отрасли и секторы, находящиеся в начале природно-продуктовой вертикали, что снизит выгодность затрат в их развитии. Здесь налоги могут играть роль прессы, подавляющего природоемкую деятельность или переключающего эту деятельность на экологосбалансированную. В свою очередь обрабатывающие, обслуживающие, инфраструктурные отрасли, находящиеся ближе к концу природнопродуктовой вертикали, должны облагаться пониженными налогами, стимулирующими их развитие,

что свойственно стимулирующему и жесткому типам экономического механизма природопользования [2].

Основываясь на анализе современных подходов к прогнозированию негативных воздействий при различного рода событиях и явлениях экстремального характера, можно выделить два основных математических метода прогнозирования и оценки экономического рынка; детерминированный и вероятностный.

Для решения этой задачи должна быть выбрана оптимальная стратегия. Для оптимальной стратегии должна разрабатываться матрица, элементами, которой являются показатели, характеризующие качество выигрыша, то есть полезность и эффективность стратегии. Качество выигрыша определяется набором параметров (налоги, кредиты, разработка новых месторождений, создание благоприятного климата для развития энергосберегающих производств, высокие штрафы за загрязнение природной среды и несоблюдение стандартов разработки месторождений, создание надежных систем противоаварийной безопасности) от которых зависит интегральный показатель [3].

Матрица показателей представлена на рисунке

A	П _j				
	П ₁	П ₂	П ₃		П _n
A ₁	a ₁₁	a ₁₂	a ₁₃		a _{1n}
A ₂	a ₂₁	a ₂₂	a ₂₃		a _{2n}
A ₃	a ₃₁	a ₃₂	a ₃₃		a _{3n}
.....
A _M	a _{m1}	a _{m2}	a _{m3}	...	a _{mn}

Наиболее простым случаем выбора подходящей стратегии является случай, когда какая-либо из стратегий по всем показателям превосходит другие, то есть матрица содержит доминирующую стратегию. В общем случае, когда ни одна стратегия не доминирует над другой, проводится анализ матрицы выигрышей. Для проведения этого анализа в ряде случаев целесообразно преобразование матрицы с введением понятия риска применения стратегии. Под риском применения стратегии, в соответствии с теорией игр и статистических решений, принимается разность между максимальным для данной стратегии природы значением показателя качества выигрыша (b_{ij}) его величиной при рассматриваемой стратегии обеспечения экономического рынка (a_{ij}), тогда

$$r_{ij} = b_{ij} - a_{ij},$$

где r_{ij} - риск при i -й стратегии

При использовании матрицы, как с элементами (a_{ij}) так и (r_{ij}) выбор оптимальной стратегии проводится по максимальному значению математического ожидания выигрыша. Величина математического ожидания выигрыша для каждой из стратегий вычисляется по формуле:

$$a_i = P_1 a_{i1} + P_2 a_{i2} + \dots + P_n a_{in}$$

где P_1, P_2, \dots, P_n - вероятность стратегии природы.

Экономический рынок неоднороден. В его структуре выделяются более мелкие по своим масштабам рынки. В связи с этим существуют различные способы классификации экономического рынка. Поэтому рассмотренный подход к определению стратегии может применяться при обосновании решений на применение мер и средств обеспечения экономического рынка с учетом всех возможных вариантов.

Библиография:

1. Мчедлидзе М.Г., Мчедлидзе Э. О., Григалашвили М. Л., О прогнозировании радиационной обстановки с использованием подхода теории игр: жур. Мермиси 2010. - 310ст

2. Рябчиков А.К. Экономика природопользования. - М.: «Элит-2000». 2001-192ст.
3. Мчедлидзе М.Г., Определение экономического ущерба от загрязнения окружающей среды при помощи логистических решений, Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 14-15 травня 2015 року) Полтава ПУЕТ 2015 Україна, 670 ст.